

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIB ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQRISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

Тургунбаев А.

Ташкентский государственный технический университет, профессор

Усманова Х.А.

Ташкентский государственный технический университет, доцент

Шейна Н.Е.

Ташкентский государственный технический университет, старший преподаватель

**ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ
СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458454>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены принципы построения электромагнитных элементов и анализ статических характеристик электромагнитного преобразователя. Приведены магнитопроводы стиржневого и трубчатого типа, электромагнитные преобразователи на основе П-образного магнитопровода, показан преобразователь, у которого плоская измерительная обмотка и петлевая обмотка, что обеспечивает высокую чувствительность.

В качестве источника магнитного потока используются обмотки возбуждения (катушки возбуждения) и постоянные магниты. В качестве магнитопроводов используются сплошные ферромагнитные и стальные пластинчатые стержни и трубки.

Ключевые слова: электромагнитный преобразователь, статические характеристики, магнитопровод, преобразователь, ферромагнитные и стальные пластинчатые стержни и трубки.

Turgunbayev A.

Tashkent state technical university, professor

Usmanova H.A.

Tashkent state technical university, associate professor

Sheina N.E.

Tashkent state technical university, senior teacher

**PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS
AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC
CONVERTER (UZBEKISTAN)**

ANNOTATION

The article considers the principles of construction of electromagnetic elements and analysis of the static characteristics of an electromagnetic transducer. The magnetic cores of the sturges and tubular type, electromagnetic converters based on the U-shaped magnetic circuit are presented, the converter is shown, which has a flat measuring winding and a loop winding, which ensures high sensitivity.

Excitation windings (excitation coils) and permanent magnets are used as a source of magnetic flux. Solid ferromagnetic and steel plate rods and tubes are used as magnetic circuits.

Keywords: electromagnetic transducer, static characteristics, magnetic circuit, transducer, ferromagnetic and steel plate rods and tubes.

Turg'unboyev A.

Toshkent davlat texnika universiteti, professor

Usmanova H.A.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Sheina N.E.

Toshkent davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

**ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI
VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK
XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH**

ANNOTATSIIYA

Maqolada elektromagnit elementlarni qurish tamoyillari va elektromagnit o'zgartirgichning statik xususiyatlarini tahlil qilish ko'rib chiqiladi. Sturje va quvur tipidagi magnit yadrolari, P-shaklidagi magnit konturga asoslangan elektromagnit konvertorlar, yuqori sezuvchanlikni ta'minlaydigan tekis o'lchov o'rashiga va halqa o'rashiga ega bo'lgan konvertor ko'rsatilgan.

Magnit oqimining manbai sifatida qo'zg'atuvchi o'rash (qo'zg'atuvchi sariq) va doimiy magnitlardan foydalaniladi. Magnit yadrolar sifatida qattiq ferromagnit va po'lat plitalar rodleri va quvurlari ishlatiladi.

Kalit so'zlar: elektromagnit o'zgartirgich, statik xarakteristikalar, magnit sxema, o'zgartirgich, ferromagnit va po'lat plitalar rodleri va quvurlari.

Элементы измерительных устройств являются базой средств измерений. К элементам, прежде всего, относятся измерительные преобразователи, измерительные схемы, корректирующие элементы. К элементам следует так же отнести блоки питания

В статье даются основные положения теории электрических, электромагнитных, оптоэлектронных, тепловых и других элементов. Рассмотрены их метрологические характеристики: статическая, динамическая, погрешность, надежность.

Средства электрических измерений широко применяются в энергетике, связи, промышленности, на транспорте, в научных исследованиях, медицине, а также в быту – для учёта потребляемой электроэнергии. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.

Задачами элементов измерительных устройств являются:

- усвоение основных понятий элементов и средств;
- изучение принципов действия измерительных преобразователей, устройства и важнейших характеристик средств измерения и основных элементов;
- умение практически пользоваться средствами измерительной техники;
- умение оценивать погрешности элементов и средств измерений.

В настоящее время измерительные устройства интенсивно развивается

в следующих направлениях:

- повышается точность и быстродействие;
- расширяется номенклатура, и улучшаются характеристики элементов;
- выпускаются специализированные приборы и их элементы;
- разрабатываются измерительно-информационные системы и измерительно-вычислительные комплексы (ИИС и ИВК);
- совершенствуются и создаются государственные эталоны.

При всем множестве и многообразии предприятий, изготавливающих измерительные приборы и средства, и при большом числе их пользователей, Агентства по техническому регулированию Республики Узбекистан создал и осуществляет систему, направленную, на всеобщее, обеспечение единства мер и единства измерений. Проблема обеспечения высокого качества продукции находится в большой зависимости от метрологического обеспечения производства. Это в значительной степени зависит от приборов, измеряющих параметры качества материалов, поддерживающих заданные технологические режимы, т.е. измеряющих множество параметров технологических процессов.

Известно, что основными задачами Агентства по техническому регулированию Республики Узбекистан являются:

1. Совершенствование системы стандартизации и метрологии, расширение масштабов использования стандартизации и метрологии, как эффективные средства повышения качества и технического уровня продукции всех отраслей народного хозяйства, затрат на ее разработку, производство и эксплуатацию.

2. Укрепление и развитие государственной метрологической службы, эталонной базы страны и государственных испытаний средств измерения.

3. Стандартизация методов и средств измерений контроля и испытаний.

Таким образом, роль измерительной техники очень высока в развитии народного хозяйства Республики Узбекистан.

На рис. 1 приведены основные элементы измерительных устройств, которые классифицированы по физическому принципу измерительного преобразователя. Это электрические, электромагнитные, оптоэлектронные, механические, тепловые и ультразвуковые элементы.

Рис. 1. Основные элементы измерительных устройств.

Все эти вопросы, относятся к физическим принципам измерительных преобразователей действия элементов измерительных устройств, анализ их основных характеристик, оценке погрешностей элементов и проектированию.

К электрическим элементам относятся; потенциометры, реостаты, сопротивления, емкости индуктивности, взаимдуктивности, термосопротивления и термоэлектрические преобразователи. К электромагнитным элементам относятся различные электромагнитные измерительные преобразователи перемещений, скорости, ускорения и реле. К оптоэлектронным элементам относятся оптоэлектронные преобразователи перемещения,

скорости, уровня, расхода. К тепловым элементам относятся тепловые преобразователи температуры, влажности уровня и расхода. К механическим элементам относятся преобразователи поплавковые уровня, перемещения, скорости, ускорения. К ультразвуковым элементам относятся преобразователи перемещения, уровня, расхода, плотности.

Все элементы имеют характеристики, которые определяют их метрологические свойства. К основным характеристикам относятся (рис. 2): статическая, динамическая, надёжность и точностные характеристики. Кроме основных характеристик элементы могут характеризоваться следующими показателями: стоимость, потребление энергии, экологичность, масса, габариты и другие.

Рис. 2. Основные метрологические характеристики

Статические характеристики элементов бывают линейными, квадратичными, измерительный преобразователь гиперболическими и просто нелинейными.

Наиболее пригодна для измерений линейная характеристика элемента, которая описывается одной из формул вида;

$$X_{\text{вых}} = KX_{\text{вх}} \text{ или } X_{\text{вых}} = K1 + K2X_{\text{вх}} \quad (1)$$

Квадратичную характеристику имеют многие электромагнитные элементы.

$$X_{\text{вых}} = KX_{\text{вх}}^2 \quad (2)$$

Гиперболическая характеристика имеет вид (рис. 3):

Рис.3. Гиперболическая характеристика

$$X_{\text{вых}} = K / X_{\text{вх}} \quad (3)$$

В общем случае нелинейная статическая характеристика элемента описывается в многочленном виде:

$$X_{\text{вых}} = K1 + K2X + K3X^2 + K4X^3 \quad (4)$$

Чувствительность преобразователя - это производная выходной величины по входной величине:

$$S = dX_{\text{вых}} / dX_{\text{вх}} \quad (5)$$

Для линейной статической характеристики чувствительность одинакова по всему диапазону измерения и это является достоинством линейной характеристики и это

входит в требования для элементов.

Для повышения чувствительности можно использовать различные методы, которые будут рассмотрены для конкретных элементов. Чувствительность сложных элементов определяется чувствительностью её отдельных составных (рис. 3).

Принципы построения электромагнитных элементов

Электромагнитные элементы (рис.4) очень широко используются в измерительных устройствах. Их основные части: 1-источник магнитного потока; 2-магнитопровод; 3-приемник или чувствительный элемент магнитного потока; 4-магнитный экран; 5-ферромагнитный сердечник.

В качестве источника магнитного потока используются обмотки возбуждения (катушки возбуждения) и постоянные магниты. В качестве магнитопроводов используются сплошные ферромагнитные и стальные пластинчатые стержни и трубки (рис.2). В качестве приемников магнитного потока используются измерительные катушки, магниторезисторы, магнитотриоды и другие элементы. В качестве магнитного экрана используются крепко замкнутое кольцо медное или алюминиевое. Основы конструкции электромагнитных элементов показаны на рис.1. Основным типом конструкций электромагнитных элементов является конструкция на основе П-образного магнитопровода, у которой на основании между длинными стержнями расположена сосредоточенна обмотка возбуждения 1 как показано на рис.1, а весьма хорошие характеристики имеют электромагнитные элементы, у которых магнитопровод выполнен в виде стальной трубки. Ниже рассматриваются примеры преобразователей на основе трубчатого магнитопровода, при этом обеспечивается универсальность конструкции преобразователя, т.е. на основе одной базовой конструкции можно разработать преобразователь перемещения, скорости и функциональный.

Электромагнитные преобразователи на основе трубчатого магнитопровода На рис.4а представлен датчик перемещения, составными частями которого являются: наружный трубчатый магнитопровод 1, обмотка возбуждения 2, подключенная к источнику синусоидального тока, подвижный кольцеобразный сердечник, охватывающий внутренний стержневой магнитопровод и равномерно распределенная на внутреннем стержне измерительная обмотка 4. Потокосцепление с измерительной обмоткой изменяется линейно с перемещением подвижной части 5, что приводит к однозначной, функциональной зависимости между трансформаторной ЭДС в измерительной обмотке 6 и координатной подвижной части.

Датчик скорости, изображенный на рис.4б отличается лишь тем, что измерительная обмотка выполнена сосредоточенной и одновременно является частью датчика. Обмотка возбуждения 2 датчика подключена к источнику постоянного тока и создает равномерную (в первом приближении) индукцию в воздушном промежутке между внутренним и наружным магнитопроводом 1. В результате при перемещении подвижной обмотки 3 в ней индуцируется постоянная ЭДС пропорциональная скорости движения контролируемого объекта, жестко связанного с подвижной обмоткой.

Функциональный преобразователь также имеет трубчатый магнитопровод 1 и обмотку возбуждения 2 подключенную к источнику синусоидального тока. Роль подвижного элемента в преобразователе выполняет короткозамкнутый экран 3, закрывающий путь за пределы экрана. Измерительный контур 4, расположенный на поверхности внутреннего стержня, сцепляется с потоком лишь до экрана и поэтому с изменением координаты экрана изменяется ЭДС в контуре по закону, зависящему от формы контура (рис. 4в).

Электромагнитные преобразователи на основе П-образного магнитопровода. К электромагнитным элементам, наиболее широко используемым в различных автоматических устройствах, относятся электромагниты и электромагнитные реле. С электромагнитами и электромагнитными реле вы уже встречались на уроках трудового обучения, когда собирали модели из деталей конструктора.

Электромагнит состоит из катушки медного провода, насаженного на стальной

сердечник. При протекании по проводнику постоянного тока возникает магнитное поле, которое значительно усиливается сердечником. Меняя силу тока в одной и той же катушке, можно менять величину ее магнитного поля и, следовательно, силу притяжения магнита. Кроме того, силу притяжения электромагнита можно увеличить и за счет увеличения числа витков катушки.

Рис. 4. а) датчик перемещения; б) датчик скорости; в) функциональный преобразователь

Следующая особенность электромагнита состоит в том, что его магнитные свойства и силу притяжения можно изменять в широких пределах. Для электромагнитного захватывающего устройства это свойство очень важно, так как позволяет осуществить плавную регулировку степени сжатия переносимого груза.

Электромагнитное реле представляет собой механический переключатель, соединенный с электромагнитом. В результате такого объединения получается принципиально новый элемент, имеющий исключительно широкое применение в самых различных областях автоматики.

Переключение контактов электромагнитного реле осуществляется при притяжении стальной пластинки (якоря) к сердечнику электромагнита. К якорю прикреплена возвратная пружина, роль которой иногда выполняют сами контактные пластины. Конструкция электромагнитного реле может меняться в зависимости от формы катушки якоря, сердечника и контактов от числа витков и секций катушки, числа и типов контактов и т. д.

Рис.5. Основные части электромагнитных элементов

Электромагнит существенно отличается от обычного магнита (намагниченного стального стержня). Прежде всего, электромагнит может легко менять свою полярность, для этого достаточно поменять направление тока в катушке. Далее магнитные свойства практически полностью исчезают при обесточивании катушки, т. е. сердечник может приобретать магнитные свойства в строго заданные моменты времени, например, по сигналу оператора или автоматического устройства может срабатывать или отключаться электромагнит захватывающего устройства робота.

Список литературы

1. Р.К. Азимов, М.Т. Магруппова, М.А. Раджапов «Физические основы элементов измерительных устройств» Ташкент, ТашТТУ, 2014.
2. Ханно Шауббург “Материалы и конструктивные элементы электротехники”. Под редакцией Р. Хамдамова. Ташкент 2002.
3. S.F. Amirov, D.Sh. Rustamov, N.K. Babanazarova // RESEARCH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC CURRENT TRANSDUCER// European science review, № 3–4 2019 March–April, p.95.
4. Ю.П. Аксенов, А.В. Голубев, В.И. Завидей Предприятие «ДИАКС». Контроль технического состояния трансформаторов тока ТФРМ на рабочем напряжении // Энергетик. – Москва, 2004. - № 3. – С. 29-30.
5. Марти Браун. Источники питания. Расчет и конструирование. МК-Пресс, Киев, 2007. 268с.
6. Г.Г. Раннев Методы и средства измерений: учебник для вузов / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 3-е изд., стер. Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000